

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Uruguay

Ayara Hernández Holz¹
Universidad de la República

Mi perspectiva sobre la investigación en danza en Uruguay está permeada por mi práctica como artista de danza contemporánea independiente, docente en la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad de la República de Uruguay (UdelaR), y también, por pertenecer a una generación, nacida en dictadura², que estudió danza bajo un modelo de academia o conservatorio (siguiendo a una maestra o compañía). Mi generación vivió el proceso de un cambio estructural en el sector, siendo testigo y protagonista de la institucionalización de la danza en Uruguay en los últimos 20 años.

Durante este proceso, la investigación local se desarrolla en dos grandes contextos: el primero está relacionado a la academia, y es promovido por docentes y estudiantes que, en marcos de formación de grado y posgrado, hacen sus propios proyectos de investigación y crean grupos de estudio e investigación. El segundo está vinculado a la escena de danza independiente, y sucede en distintos marcos: laboratorios, talleres, procesos de creación artística, publicaciones, etc.

Para abordar la discusión sobre la investigación vinculada a la danza puede ser útil seguir la propuesta de Borgdorff (2006) y su clasificación entre: a) La investigación *sobre* las artes, que sería el estudio desde una distancia crítica y reflexiva; que en el caso de la danza en Uruguay está asociada en su mayoría a la escritura de críticas de prensa, acercamiento de procesos creativos y estudios históricos; b) la investigación *para* las artes, que sería la investigación aplicada, que podría ser el estudio de las "técnicas" corporales; y c) la investigación *en* artes, la más reciente en los ámbitos académicos, definida por el autor como:

(...) la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del

¹ Ayara Hernández es artista escénica, investigadora y docente. Estudió danza en Contradanza (Uruguay), en el European Dance Development Center (EDDC) en los Países Bajos, y cursó una maestría en Prácticas de las Artes Contemporáneas y Diseminación (MACAPD) en L'animal a l'Esquena (España), en colaboración con la Universidad de Girona, MASKA y Dartington College of Arts. Actualmente, está finalizando la maestría en Arte y Cultura Visual en la Facultad de Artes de la Universidad de la República (UdelaR), para la cual recibió una beca de la Comisión Académica de Posgrado (CAP). Desde hace más de 20 años, ha creado sus propias obras escénicas junto a Felix Marchand y otros artistas (www.lupitapulpo.org), principalmente en Berlín y Montevideo. Además, desde 2009, desarrolla el proyecto "Documentación Orgánica", una serie de trabajos artísticos centrados en los procesos de rememoración de obras escénicas y su potencial poético. Esta investigación ha recibido diversas becas, incluyendo las del Senado de Berlín, Iberescena y Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA). En la actualidad, se desempeña como docente en la Licenciatura en Danza Contemporánea, en el área de creación, y como asistente académica en el decanato de la Facultad de Artes (UdelaR).

² El 27 de junio de 1973, Uruguay vivió un golpe de Estado que dio paso a doce años de dictadura cívico-militar. Juan María Bordaberry, presidente electo y miembro del Partido Colorado, disolvió el Parlamento con el apoyo de las fuerzas militares y policiales.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

proceso de investigación como de los resultados de la investigación. Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes (2006).

Para hablar de la investigación en danza en Uruguay describiré brevemente el desarrollo educativo que esta ha tenido y el contexto de las políticas culturales de las últimas décadas. Me centraré principalmente en la danza contemporánea y la investigación *en artes*.

Educación formal en danza

La danza como disciplina autónoma, pensante y crítica es relativamente joven, y su inserción en los ámbitos universitarios en el mundo, y especialmente en Uruguay, es aún más reciente.

La educación formal en danza en Uruguay tiene sus raíces en 1975 cuando se abre la primera escuela de danza en Uruguay del Sodre³ con dos primeras subdivisiones: ballet y folclore, en el año de la orientalidad⁴, en plena dictadura cívico militar. Recién en 2015 se reestructura la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre (Enfas)⁵, incorporando en su oferta educativa la danza contemporánea y posteriormente el tango, en 2017. Estas formaciones pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura, pero al día de hoy sólo la división contemporánea cuenta con el reconocimiento de titulación terciaria no universitaria. Dichas escuelas están principalmente centradas en la interpretación, siguiendo un modelo más clásico de educación en danza, donde lxs estudiantes audicionan para entrar.

En esos años se abre también una especialización de profesorado de danza en el Instituto de Profesores Artigas (IPA)⁶. Esta iniciativa está relacionada a la reforma de la educación media ocurrida en 2006, donde se introdujo el bachillerato artístico, incluyendo en su oferta la expresión corporal y por ende, la danza.

En el interior del país las ofertas de educación pública en danza son bastante escasas, pero recientemente se abrió la formación en Candombe⁷, impulsada por la Intendencia de Canelones junto con el Sodre.

En 2018 se abre la Licenciatura en Danza Contemporánea (LDC)⁸, la primera carrera de grado en artes escénicas, en lo que hoy es la Facultad de Artes en la Udelar, luego de un largo proceso impulsado por la comunidad de danza junto a la ex Escuela Universitaria de Música (EUM) que devino en la creación del Plan Piloto de Danza desarrollado entre 2003 y 2005, y que fue un antecedente fundamental para el ingreso de esta disciplina en la Universidad.

³ <https://sodre.gub.uy/>

⁴ 1975 fue el "Año de la Orientalidad" que conmemora los ciento cincuenta años de la Cruzada Libertadora. Uruguay vivía bajo dictadura y el gobierno desplegó una operación política sin precedentes para celebrar la identidad nacional.

⁵ <https://sodre.gub.uy/escuelas-sodre/>

⁶ Es una institución educativa destinada a la formación de profesores para la enseñanza secundaria.

⁷ <https://www.imcanelones.gub.uy/es/noticias/primera-generacion-de-la-formacion-en-danza-candombe-se-gradu-o-en-canelones>

⁸ <https://www.artes.udelar.edu.uy/carrera/licenciatura-en-danza-contemporanea/>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

La apertura de la LDC significa un cambio muy importante en la matriz para la investigación en danza, ya que su formación tiene un abordaje crítico y reflexivo, siendo uno de los objetivos de su plan de estudios “formar profesionales con un perfil integral, diverso, que apunte a la reflexión crítica sobre su práctica” (2018). Es importante destacar que la investigación es una de las tres funciones universitarias de la UdelaR, junto a la extensión y la enseñanza. Por otro lado, todos los cursos que se ofrecen en danza son teórico-prácticos, entendiendo que la práctica artística puede ser considerada una investigación *per se*, dando lugar a lo que sería la investigación *en artes*.

Otra característica a destacar es que la LDC es de libre acceso y no tiene límite de ingreso, poniendo en entredicho la perspectiva tradicional, -heredada de la danza clásica y posteriormente de la danza moderna-, de pensar que hay determinados cuerpos que pueden bailar profesionalmente y otros que no. Esta concepción, tan arraigada a las lógicas que prevalecen en los conservatorios de artes se pone en cuestión en la LDC cuando cualquier persona que egresa del bachillerato puede estudiar danza. La decisión de parte de las docentes que trabajaron en la creación del plan de estudios, Melisa García y Paula Giuria, de no implementar un examen de ingreso, -acompañando el espíritu inclusivo de la UdelaR-, significó un gran desafío para las docentes que recibimos a los primeros estudiantes. Paula Giuria, hoy directora del Instituto de Artes Escénicas de la Facultad de Artes, en una entrevista señala:

Nosotras decimos que la propia Licenciatura es como un campo de investigación sobre nuestras formas pedagógicas en danza, porque no es la más habitual la de formar personas tan heterogéneas. Quizás lo que más podría destacar es esta especie de investigación empírica, pero también teórica en relación a las pedagogías que vamos desarrollando en danza y a la investigación permanente. Hemos logrado que realmente la licenciatura se parara en ese lugar que nosotras pretendíamos, de la investigación, de la pregunta (2023).

Junto a estas instituciones públicas de enseñanza terciaria y universitaria, la oferta educativa en danza también se amplía con otras propuestas independientes, tanto en Montevideo como en el interior, abocadas a la enseñanza de técnicas variadas.

A nivel de posgrado no existe aún una oferta específica en danza pero sí en artes afines: la maestría en Artes y Cultura Visual de la Facultad de Artes⁹ y la maestría en Teoría e Historia del Teatro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación¹⁰, ambas de la UdelaR, que han alojado proyectos de investigación *en y sobre* danza.

Dentro del ámbito académico se destacan algunas investigaciones, tesis o/y publicaciones en relación a la danza, tales como: “Estudios de la danza en la Universidad” (2009) de Diego Carrera (Comp.) UdelaR. Csep. Área Artística; “Primas Hermanas. Proyecto de investigación de danza moderna y contemporánea” (2011) de Pablo Muñoz y Elisa Perez, el cual recibió apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UdelaR (CSIC); “Cuerpos escritos y diseñados. Los sistemas de notación de la danza como problema de Diseño de Comunicación Visual.” (2016) de Pablo Muñoz, el cual recibió apoyo de la CSIC; “¿Para qué bailar? La creación de la división Ballet de la Escuela Nacional de Danza desde una perspectiva histórica” (2017) de Lucía Chilibroste, tesis de maestría en Ciencias Humanas; “Artes y política.

⁹ <https://www.artes.udelar.edu.uy/carrera/licenciatura-en-danza-contemporanea/>

¹⁰ <https://fhce.edu.uy/teoria-e-historia-del-teatro/>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Mujeres artistas y artes de acción en los años setenta” de Elisa Pérez, un libro que devino de su tesis de maestría en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos.

Después de examinar el panorama de las formaciones públicas de danza en Uruguay en la última década, propongo que, más allá de los marcos específicos, las pedagogías en danza pueden configurarse como un campo de estudio que circula en todos estos ámbitos. Específicamente, en la LDC nos enfrentamos diariamente a una pregunta subyacente: ¿cómo crear metodologías que sean lo suficientemente abiertas y lo suficientemente específicas para que cada estudiante pueda formarse de acuerdo a sus propios saberes, deseos, y posibilidades?

Políticas culturales en relación a la danza

En el 2005, cuando asume el gobierno el partido de centro-izquierda, Frente Amplio (FA), se crean una serie de políticas culturales que impactan directamente en el desarrollo de la danza en Uruguay. En el 2006 se crean los Fondos Concursables para la Cultura (FCC), en 2010 los Fondos de Estímulo de Formación y Creación Artística (FEFCA); ambos fondos implementados por la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En el 2009 se abre el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) del MEC, y con ello una serie de llamados anuales para realizar talleres, laboratorios y residencias, entre otras propuestas. En el 2012 surge también el fondo de “Fortalecimiento de las artes” impulsado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, junto con la asociación de danza del Uruguay (ADDU) y la Federación uruguaya de teatros independientes (FUTI). Todos estos fondos financian proyectos de distintas características.

En 2009, Uruguay también se unió al programa Iberescena, marcando un paso significativo en su integración con los países iberoamericanos. Esta adhesión ha abierto nuevas oportunidades para la colaboración regional y la financiación de proyectos diversos. Además, agencias de cooperación internacional, como el Instituto Goethe y el Centro Cultural de España, crean residencias, talleres y promueven intercambios internacionales, permitiendo la visita de artistas e investigadores de la danza al Uruguay.

Estas iniciativas hicieron que se generará un campo fértil para la creación y la investigación en danza. Lxs artistas empiezan a escribir sus proyectos para poder financiarlos, y eso conlleva a pensar en el hacer, a formular preguntas, a estudiar sobre algunos temas, a especular sobre sus posibles resultados, etc. Los propios formularios de los fondos, al no tener referencias previas sobre la investigación artística, se inspiran en modelos tomados de otras disciplinas incluyendo campos tales como: resumen, descripción detallada, metodología, objetivos generales, objetivos específicos, resultados esperados, etc. Según mi punto de vista, esto invita a pensar en la creación en relación a la investigación, ampliando el imaginario sobre la misma y reconociéndola como un asunto intrínseco a los procesos de creación.

Asimismo, resulta interesante revisar cómo se han transformado conceptualmente las bases de los FCC, ya que a mi modo de ver, estos han ido acompañando y/o moldeando la manera de pensar la creación en relación a la investigación. Visitando el archivo de las bases de los FCC se puede notar que en los

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

primeros años se separa la investigación de la producción artística, –lo cual es de esperar, ya que la discusión sobre la investigación basada en las artes se circunscribe especialmente a los ámbitos académicos–. En la primera convocatoria de los FCC¹¹, hay una categoría específica para la “investigación” abierta a cualquier área, reconociéndose la necesidad de investigar las artes. También se crea una categoría “multidisciplinaria” que, en el correr de los años, desaparece, dejando muchos proyectos fuera de categoría por no encontrar su lugar de pertenencia.

En 2008 se reformulan los fondos y aparece la producción escénica, donde se contempla la danza. En las nuevas bases se aclara que: “la producción no contempla los procesos de investigación y creación”.

Lo que interesa destacar aquí es que no se considera que la creación artística sea parte de la investigación y de la producción de obras. Pero, por otro lado, se mantiene un fondo específico para la investigación generando una división significativa, ya que se entiende que: “es necesario promover una investigación que rescate y evalúe los orígenes de las experiencias públicas y privadas en Educación y Arte en lo nacional, lo regional e internacional, destacando sus aportes en Enseñanza, Investigación y Formación Docente.” De estos textos se desprende la importancia de la validación de la educación formal en las políticas públicas que, por un lado, acompaña el proceso de institucionalización pero que, por otro, lo separa de la producción artística.

A partir de 2009 se crea un fondo enfocado en la producción y difusión de obras escénicas, y la investigación empieza a ser parte de las etapas a cumplir.

Con las sucesivas reformulaciones de las bases de los FCC también sufrieron modificaciones las categorías específicas destinadas a “la investigación en historia y cultura afrouruguaya”, “Patrimonio inmaterial”, entre otras -inicialmente separadas- y hoy reunidas bajo una categoría llamada “memoria y tradiciones”. A su vez, el rubro “investigación” se vuelca paulatinamente hacia el desarrollo editorial cambiando su nomenclatura de “investigación y ensayo”, a “publicaciones”, “revistas especializadas”, etc. hasta llegar a lo que hoy es la categoría “propuestas editoriales”. La rama “investigación” como tal desaparece diseminándose en todas las categorías.

En 2014-2015, en la categoría de danza, en las bases de los fondos se establece que “serán elegibles proyectos de Danza (...) de cualquier manifestación: danza clásica, tradicional o folclórica, moderna, contemporánea, tango, etc. ya sea para realizar giras, talleres o cualquier otro tipo de proyecto que ponga en valor la danza” (2014). Es decir, se reconoce la importancia de que se ponga en “valor” la danza en diversos formatos, ampliando el espectro de los proyectos premiados. Y ya a partir del 2016, la redacción de las bases en la categoría Danza -a secas- establece que “Serán elegibles proyectos de creación, producción, investigación, montaje y puesta en escena, etc. relativos a las manifestaciones artísticas del sector” (2016).

Todas estas iniciativas aquí nombradas, tanto la de los fondos como la de las Instituciones que promueven la investigación y creación en danza, financiaron algunas publicaciones a destacar tales como: “Seminario sobre Metodologías y Prácticas de Creación en Danza Contemporánea. Nueve obras visitadas” (2009) de Carolina Silveira, “El libro de la danza uruguaya” (2015) de Lucía Naser, Vera Garat y Carolina

¹¹ <https://fondos.culturaenlinea.uy/presentacion/documentacion-de-archivo/doc-de-archivo-fcc/bases-fcc/>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Guerra, "Cuestiones de danza" (2014-2015) de Paula Giuria, Lucía Naser, Elisa Perez y Lucía Yañez, "Conversaciones, Anotaciones y Dramaturgia en las artes vivas: España y Uruguay" editado por el Centro Cultural de España en Montevideo / AECID, (2020), "Sincronías inciertas" (2021) de Lucía Yañez, "Danzas Comunes" (2021) editado por Yagurú y el colectivo Periférico, "Montevideo danza" de Carolina Silveira (2022), "Soul training" (2023) de Eugenia Chirimini, así como también numerosos proyectos artísticos.

Otro proyecto que impulsó el encuentro entre artistas locales e internacionales fue el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay (FIDCU)¹², que además de la presentación de obras, organizó encuentros de diversas características que promovieron el pensamiento en nuestro campo, siendo un espacio muy importante para el desarrollo de la danza independiente.

Es importante destacar también otros proyectos que generaron espacios de reflexión y de encuentro. Uno de ellos fue "Diálogos", un proyecto que alojó la Red Sudamericana de Danza, impulsado por la coreógrafa argentina Lucía Russo en el 2006. Diálogos fue un "encuentro regional de creadores latinoamericanos de danza contemporánea centrado en el análisis colectivo de metodologías de creación en esta área mediante muestra de obras, seminarios y espacios de reflexión"¹³. En el 2007 se hizo la primera de dos ediciones en Uruguay, gestionada por Claudia Pissani y Paula Giuria.

Hoy la escena de danza independiente ha perdido espacios de reflexión y los fondos no se han ajustado a las necesidades del sector, manteniendo aranceles muy bajos que no permiten su profesionalización ni el desarrollo sostenido en la investigación artística. La pandemia, que en Uruguay coincide con el cambio de gobierno¹⁴, tuvo un impacto en el campo de la danza que aún no se ha cuantificado, pero que sin duda ha resentido en nuestras prácticas. Actualmente las políticas culturales no parecen ser priorizadas en la agenda política de los gobiernos de turno. No obstante, estamos en un momento donde hay cada vez más estudiantes de danza y jóvenes que egresan de las formaciones aquí nombradas. Entonces, si bien, por un lado, hay un "boom" de formaciones en danza, por otro, hay una disminución de apoyos que apuesten a la continuidad de procesos de investigación y creación.

Inquietudes en cuanto al desarrollo de la investigación en danza

En los ámbitos académicos, poniendo el foco en la danza en la UdelaR, se han desplegado numerosos antecedentes y un creciente interés por la investigación en este campo. La implementación de la Licenciatura en Danza Contemporánea en el medio y a la interna de la Facultad de Artes, evidencia las posibilidades y potencialidades que la danza como área de conocimiento puede ofrecer. Pero, lo cierto es que desde su formación el equipo, constituido inicialmente por pocas docentes, ha tenido que centrar su trabajo en actividades de enseñanza y gestión para la implementación del Plan de Estudios de la Licenciatura y la construcción del Instituto de Artes Escénicas de la Facultad (2023). Es por esta razón, que las investigaciones realizadas han sido mayormente iniciativas individuales en contextos de posgrado y en

¹² <https://www.instagram.com/fidcu/>

¹³ <https://movimientolaredsd.ning.com/profiles/blogs/publicacion-dialogos>

¹⁴ Después de 15 años de gobiernos de izquierda (FA) asume la coalición multicolor, una coalición entre los partidos de centro derecha: el partido Nacional, el partido Colorado, Cabildo Abierto y el partido Independiente.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

grupos incipientes de estudio e investigación. Es por ello que es imperante generar ámbitos de investigación para colectivizar estos procesos y también sistematizar lo hecho a nivel pedagógico en estos años en la LDC y otros centros educativos.

La LDC tiene un perfil francamente investigativo. Victoria Pérez Royo, investigadora española de artes escénicas, plantea que "se ha producido un cambio de paradigma en la educación en artes escénicas definido por un giro hacia el perfil investigador-creador" (2020: 1). La LDC resuena con este giro, configurando un campo para el desarrollo de la reflexión en torno a la investigación artística en las artes escénicas.

Entendemos que la danza es un campo abierto y múltiple, ya que aloja, dialoga y coopera con otras disciplinas, lo que la convierte en un laboratorio de experimentación de las artes escénicas, como bien lo dice el teórico belga Rudi Leermans refiriéndose a los ámbitos europeos, pero que reverbera con lo que sucede hoy en Uruguay.

(...) la expresión "danza contemporánea" indica una zona experimental inestable y constantemente redefinida en la que artistas con formaciones distintas cooperan y de una manera aparentemente ilimitada combinan texto, movimiento físico, video-tecnologías, iluminación y géneros musicales diversos. Desde mediados de los noventa, la danza contemporánea se ha convertido en el principal laboratorio de las artes escénicas (2013).

Ahondando en la relación entre práctica artística e investigación, dado que muchxs docentes que trabajamos en la LCD tenemos una producción artística propia, es importante reflexionar aún más en torno a la relación entre investigación, creación y pedagogía, teniendo en cuenta algunas cuestiones como: ¿cómo validar la "investigación basada en la práctica"?; ¿en qué consiste el rol de "investigador-creador"?; ¿cuándo un proceso creativo o una producción artística es considerada investigación?; ¿qué condiciones son necesarias para que esto suceda? Lo relevante aquí es entender las investigaciones que emanan de los procesos creativos, y cómo estas aportan a construir pensamientos sobre posibles metodologías de creación, prácticas pedagógicas, y por ende, producir conocimiento.

Lo esencial de la cuestión es si existe un fenómeno como la investigación en las artes – según el cual la producción artística es en sí misma una parte fundamental del proceso de investigación, y la obra de arte es, en parte, el resultado de la investigación-. Estrechando el círculo, el tema es si este tipo de investigación se distingue de otra investigación por la naturaleza del objeto de su investigación (una cuestión ontológica), por el conocimiento que contiene (una cuestión epistemológica) y por los métodos de trabajo apropiados (una cuestión metodológica) (Borgdorff, 2006).

Si bien esta perspectiva es pertinente para el ámbito académico, si consideramos que la investigación tiene que estar enmarcada en un contexto, tener preguntas, seguir una metodología, también es importante pensar la cuestión desde otros puntos de vista relacionados al cómo se piensan lo propio de los procesos artísticos.

La filósofa canadiense Erin Manning aborda la cuestión del método, sugiriendo otra perspectiva. Para ello toma la definición medieval de arte, en la que el arte no es un proceso que concluye en un producto, sino un trayecto, un *modo* de hacer y pensar.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

La investigación-creación no trata de objetos. Es un modo de actividad que resulta más interesante cuando es constitutiva de nuevos procesos. Esto solo puede suceder si se aprovecha su potencial antes de alinearse con los métodos disciplinares existentes y las estructuras institucionales (esto incluye el capital creativo)¹⁵ (2016: 28).

Entonces podríamos ahondar en la pregunta, ¿cuáles son nuestros *modos* de investigar en estos nuevos contextos artísticos y académicos, y cómo estos pueden alimentarse mutuamente?

El recién inaugurado Instituto de Artes Escénicas de la Facultad de Artes nos ofrece, al menos como una promesa, una posible plataforma para el desarrollo de la investigación, dando lugar a pensar en los *modos* de investigar y entendiendo la producción artística como un proceso constitutivo de la investigación. Es importante para ello detenernos sobre lo que ya sucede en los ámbitos académicos y artísticos para construir nuevas teorías desde las prácticas.

En el ámbito artístico sin duda la aparición de fondos e instituciones que promueven la investigación ha generado un campo fructífero, pero siguen siendo escasos los espacios para evaluar las políticas culturales y pensar las proyecciones a futuro. Aunque cabe destacar que sí se ha hecho un trabajo muy importante a nivel cuantitativo con el Plan Nacional de Danza¹⁶, una herramienta de trabajo que reúne el conjunto de políticas públicas y lineamientos estratégicos para el desarrollo de la danza uruguaya.

Por otro lado, la mayor dificultad del sector independiente -cuyo desarrollo depende de apoyos puntuales que adhieren a una lógica productiva y no procesual-, es la falta de continuidad para desarrollar proyectos de investigación. Como dice el investigador español José Antonio Sanchez:

La práctica artística es temporal, no es estática, sino dinámica; no es simultánea, sino procesual. El campo de la investigación artística es el proceso de creación y la investigación será tanto más interesante cuanto mayor sea el grado en que el proceso desborde su concreción en un resultado particular. Cualquier artista, cualquier escritor e, incluso, cualquier científico, sabe que lo que se presenta como resultado (una obra de arte, una conferencia, una pieza de danza) es siempre un corte tras un proceso de crecimiento, articulación, selección y eliminación. Lo que se elimina, lo que no se articula, también forma parte del proceso de investigación, tienen incidencia en la construcción del saber (2013: 38)

Algunas líneas de investigación

Al preguntarnos qué y cómo investigamos en nuestro campo resulta interesante detenernos en ciertos asuntos que han estado resonando en los últimos años, como ser:

La investigación *en* pedagogías en danza. Esta es intrínseca a la pregunta por el cómo enseñar que todo docente se plantea en el aula, pero los procesos de academización antes mencionados dan lugar a

¹⁵ Traducción propia del texto: "Research-creation is not about objects. It is a mode of activity that is at its most interesting when it is constitutive of new processes. This can only happen if its potential is tapped in advance of its alignments with existing disciplinary methods and institutional structures (this includes creative capital)."

¹⁶ <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/plan-nacional-danza-1>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

nuevas preguntas, metodologías y *modos* de enseñanza que exigen una reflexión continua en torno a nuestras prácticas pedagógicas. Si bien no hay casi publicaciones en torno a este tema, me animo a decir, que se investiga diariamente en las clases a partir de la información y la reflexión que circula entre los cuerpos. Teniendo en cuenta lo que sucede en el marco de la LCD, se podría decir que el entramado de este tipo de investigación es corpo(oral) y cotidiano y que, aunque aún carezca de sistematización es una potente fuente de circulación de saberes a tener en cuenta.

La investigación basada en las artes. Esta, como ya fue mencionado, es la que emerge de los propios procesos artísticos. En este campo han habido varias publicaciones de acercamientos a procesos creativos que intentan escribir desde una práctica más encarnada. Aquí cabe destacar el “Seminario sobre Metodologías y Prácticas de Creación en Danza Contemporánea” que se realizó en el 2008, a cargo de Paula Giuria, Carolina Silveira y Claudia Pissani, y que devino en una publicación que recoge diálogos, reflexiones, conceptos de los procesos creativos de nueve obras. Este seminario, que tuvo una duración de tres meses, se propuso como un espacio para la investigación en artes, -sin tal vez así nombrarlo-, y se volvió un referente para la reflexión en el tema en la LCD de la Facultad de Artes en la UdelaR.

La investigación sobre danzas locales. En este campo, se puede destacar la publicación “Danzas comunes” impulsada por el Colectivo Periférico que, desde una perspectiva decolonial, aborda las danzas que se bailan en Uruguay en las calles en y para sus comunidades. Esta línea de investigación acompaña la necesidad de validar lo propio de la danza local, reforzando la necesidad de construir relatos propios del sur global. Así como también, pone hincapié en la danza que sucede fuera de los teatros, danzas que no buscan un público, sino que emergen y crean su propia comunidad danzante.

La investigación en relación a la recuperación histórica de la danza local. En esta línea se pueden destacar varios proyectos, que siguen a mi parecer, dos imprints; la primera es la que se desarrolla para subsanar la escasez de estudio sobre la historia de la danza local. Y la segunda, es en torno al cuestionamiento sobre quién y cómo se escribe la historia de la danza local. Estas preguntas resuenan con una reflexión global sobre cómo pensamos e imaginamos otras formas de permanencia para la danza - siempre considerada un arte efímero-, para no quedar *condenadas* a la *desaparición*.

Me centraré brevemente en el último ítem, ya que desde mi perspectiva es el más consolidado a nivel local, contando con varias publicaciones y proyectos artísticos. Tomaré algunos ejemplos que están más alineados con la investigación *en* danza, ofreciendo distintos abordajes para tratar el tema. Uno de los trabajos más recientes a nivel de documentación local es el archivo “Masa”¹⁷, un proyecto creado por la artista Carolina Guerra. “Masa es un proyecto de recuperación, digitalización, publicación y creación de (an)archivo de materiales de danza contemporánea uruguaya de los años 1980 a 2000 que hasta ahora no estaban disponibles online” (2023). En la descripción en su página web, refiriéndose al *cómo*, Guerra dice:

Este proceso de anarchivo [...] tiene que ver con la práctica archivística, del relato a (des)construir, de valorar y (des)organizar los documentos y materiales a poner a disposición para quien quiera poner las manos en la masa. También, para discutir y dialogar con un relato hegemónico sobre La Historia (con mayúsculas) de la danza que entendemos que ha sido fuertemente atravesado por un discurso colonizado de la misma. Lo que queremos plantear con esto último es que si bien reconocemos las influencias europeas y norteamericanas que muchas de las danzas contemporáneas uruguayas han

¹⁷ <https://amasandoarchivos.com.uy/amasando>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

tenido a fuerza de exilios (no sólo políticos) y otros cruces transfronterizos, también observamos que en la región se desarrolló una danza situada en el contexto sociopolítico de aquellos años que la atravesó por completo (no olvidemos que en la primera mitad de la década del ochenta el país estaba camino al final de la dictadura cívico-militar que había comenzado en 1973). Estas danzas de los años ochenta fueron inevitablemente permeadas por esta realidad sociopolítica local y por eso hablar de que en Uruguay la danza contemporánea es solamente una importación de la del norte global nos resulta cuando menos injusto” (Guerra, 2023).

De este texto se desprende la necesidad de hacer una revisión desde el sur de nuestra propia historia, y de preguntarnos por las poéticas que surgen en nuestros contextos locales.

Carolina Guerra junto a Lucía Naser y Vera Garat en 2015 publicaron “El libro de la danza uruguaya” que tomó como modelo el proyecto “The Swedish Dance History” (TSDH)¹⁸ -una publicación que desafía los modelos de clasificación y validación histórica, publicando sin selección todo lo que les llega a través de una convocatoria abierta-. En el proyecto TSDH se proclama “The one who writes history owns history” (“El que escribe la historia, es dueño de la misma”). De la misma manera, Garat, Guerra y Naser en su invitación a participar en la publicación escriben: “¿Quién está escribiendo hoy la historia de la danza? ¿Quién ha escrito nuestra historia? ¿Dónde se ha publicado? ¿Quién la ha publicado? ¿Quién la ha leído?” (2015).

Existen también otros proyectos escénicos que intentan ahondar en los *modos* de lidiar con la memoria de la danza. Uno de ellos, de autoría propia, “tracing”¹⁹, en la versión estrenada en Uruguay, indaga sobre los recuerdos de creadorxs uruguayxs de obras que asistieron como espectadores, y que tuvieron el deseo de recordarlas frente a una cámara, generando así un archivo afectivo. Este trabajo está vinculado al concepto de “documentación orgánica”²⁰, que devino de mi tesis de maestría “Hacia una poética de la rememoración”.

La documentación orgánica es el aquel registro que sucede naturalmente, que se constituye por lo que deja una performance en la memoria de los participantes, hacedores del evento, sin necesidad de acudir a ningún otro tipo de dispositivo externo a los cuerpos. Es también el registro del devenir constante y continuo de un evento vivo que no es posible preservar (Hernández, 2009).

Otro proyecto reciente a destacar es “La máquina del tiempo” (LMDT) del dúo Magdalena Leite y Aníbal Conde, donde a partir de entrevistas a coreografxs locales, los artistas encuerpan fragmentos de obras uruguayas. “LMDT es una práctica para activar el archivo, un museo vivo, una traducción posible, un gesto de amor y cuidado, un intento por reescribir y reentender la historia y la identidad de nuestra danza desde los cuerpos actuales y sus universos”²¹.

Estos proyectos, de maneras muy distintas, proponen una manera de abordar la historia desde perspectivas anacrónicas, anárquicas, irreverentes, amorosas y de esa manera nos invitan a pensar sobre

¹⁸ <https://theswedishdancehistory.wordpress.com/about/>

¹⁹ <https://tracing.dunked.com/>

²⁰ “La documentación orgánica es el aquel registro que sucede naturalmente, que se constituye por lo que deja una performance en la memoria de los participantes, hacedores del evento, sin necesidad de acudir a ningún otro tipo de dispositivo externo a los cuerpos. Es también el registro del devenir constante y continuo de un evento vivo que no es posible preservar.”

²¹ <https://anibalconde.net/portfolio/la-maquina-del-tiempo/>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

los *modos* de investigar y hacer historia.

A modo de conclusión...

Tras ofrecer una visión general sobre la investigación en relación a la danza en Uruguay, nos enfrentamos a un dilema. Por un lado, existe la necesidad de que la academia adopte y reconozca los modos de investigación propios de las prácticas artísticas, lo que permitiría generar nuevas reflexiones sobre el abordaje de diversos temas. Por otro lado, las prácticas artísticas podrían empaparse también de los estudios que surgen en torno a la investigación en la academia, permitiendo así un replanteo del enfoque puramente productivo y abriendo espacios que prioricen lo procesual. Esto no significa que se dejen de crear obras; al contrario, se busca que el acto de crear y compartir formen parte de un proceso más amplio que fomente la creación de comunidades movientes-pensantes. Para ello, es fundamental centrarnos en aquellas prácticas, proyectos e instituciones que ofrezcan perspectivas abiertas que trascienden la visión disciplinar de la danza.

También creo que la investigación *en* pedagogías en danza tiene la potencia de afectar a otros campos de conocimiento, ofreciendo herramientas para construir prácticas sensibles, para poder así cohabitar en este mundo, donde la educación y la cultura se están viendo cada vez más amenazadas por las agendas de un capitalismo feroz que quiere destruir los espacios de comunión y reflexión colectiva. Es importante entonces, defender aquellas prácticas que afirman que dejarse afectar por lo que habita en este mundo es parte de la condición propia del ser. Porque como Bruno Latour nos recuerda: “tener un cuerpo es aprender a ser afectado, es decir, “efectuado”, movido, puesto en movimiento por otras entidades, humanas o no humanas. Si no te comprometes en este aprendizaje te vuelves insensible, tonto, caes muerto”²² (p.205).

> Referencias

Archivo de las bases de los Fondos Concursables para la Cultura
<https://fondos.culturaenlinea.uy/presentacion/documentacion-de-archivo/doc-de-archivo-fcc/bases-fcc/>
(recuperado: 3.10.2024)

Borgdorff, H. (2010). “El debate sobre la investigación en las artes”. *Cairon: revista de ciencias de la danza* (13), 25-46.

Garat, V., Guerra, C., y Naser, L. (Coord.). (2015). *El libro de la danza uruguaya*. Hum.

Garat, V., Giuria, P. (2023). “Leudar la danza”. <https://www.artes.udelar.edu.uy/leudar-la-danza/>

²² Traducción propia del texto: “to have a body *is to learn to be affected*, meaning ‘effectuated’, moved, put into motion by other entities, humans or non-humans. If you are not engaged in this learning you become insensitive, dumb, you drop dead”

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

- Latour, B. (2004). "How to talk about the body? The normative dimension of science studies". *Body & society*, 10(2-3), 205-229
- Laermans, R. (2013). Danza en general o coreografiando el público, creando ensamblajes. En: Naverán, I. y Écija, A. *Lecturas sobre danza y coreografía*.
- Hernández, A. (2009). "Hacia una poética de la rememoración" [Tesis de maestría inédita]. Maestría en *Arte Contemporáneo* y Diseminación. Universidad de Girona en colaboración con Dartington College of Arts y Maska
- Manning, E. (2016). "Against method. The minor gesture". Duke University Press. (26-46) Archivo Masa. <https://amasandoarchivos.com.uy/amasando/> (recuperado: 3.10.2024)
- Royo, V. P. (2010). "El perfil investigador-creador en los estudios de posgrado en Artes Escénicas en el Reino Unido". *Cairon: revista de ciencias de la danza* (13), 125-138.
- Sanchez. J. (2013). "In-definiciones, el campo abierto de la investigación en artes". *Artes la revista* (s/d)

